

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

CLINICAL AND RADIOLOGICAL ASPECTS OF DIAGNOSIS AND THERAPY OF PATHOLOGIES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT**Tursunov B.Sh., Chinibayeva I.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The paper reports a prevalence of temporomandibular joint disease (20.9%) in prepubertal children. Habitual dislocation, occurring against a backdrop of asymmetric occlusion with closely positioned teeth in both frontal and lateral regions of the dentition, is characteristic of this age group. It was shown that clinical manifestations of TMJ disease varied between children and adults: pain syndrome and auditory effects during mandibular movements are atypical in children, unlike in adults. The data from outpatient cards delineates the structure of nosological types of disease throughout various stages of occlusion development. TMJ pathology is established throughout preschool years, with its prevalence thereafter increasing. The paper proposes varied tactical approaches for the successful treatment of TMJ disorders.

Keywords: mandible, temporomandibular joint, dysfunction, dislocation, intraarticular disorder

ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ТЕРАПИЯСИНИНГ КЛИНИК ҲАМДА РЕНТГЕНОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ**Турсунов Б.Ш., Чинибаева И.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада пубертат олди ёшидаги болаларда чакка-пастки жағ бўғими (ЧПЖБ) касалликларининг тарқалиши (20,9%) ҳақида маълумот берилган. Ушбу ёш гуруҳи учун тиш қаторининг ҳам фронтал, ҳам латерал соҳаларида тишларнинг зич жойлашиши ва асимметрик окклюзия фониди юзага келадиган одатий чиқишлар характерлидир. ЧПЖБ касаллигининг клиник кўринишлари болалар ва катталарда фарқ қилишини кўрсатилган: катталардан фарқли ўлароқ, болаларда пастки жағ ҳаракати пайтидаги оғриқ синдроми ва товуш эффектлари кам кузатилади. Амбулатория карталари маълумотлари окклюзия ривожланишининг турли босқичларида касалликнинг нозологик турлари тузилмасини белгилайди. ЧПЖБ патологияси мактабгача ёшида шаклланади ва шундан сўнг унинг тарқалиши ортиб боради. Мақолада ЧПЖБ бузилишларини муваффақиятли даволаш учун турли тактик ёндашувлар таклиф этилган.

Калит сўзлар: пастки жағ, чакка-пастки жағ бўғими, дисфункция, чиқиш, бўғим ичи бузилиши.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА**Турсунов Б.Ш., Чинибаева И.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье сообщается о распространенности заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (20,9%) у детей препубертатного возраста. Для этой возрастной группы характерны привычные вывихи, возникающие на фоне асимметричной окклюзии с тесным положением зубов как во фронтальном, так и в боковых отделах зубного ряда. Было показано, что клинические проявления заболеваний ВНЧС у детей и взрослых различаются: болевой синдром и звуковые эффекты при движениях нижней челюсти нетипичны для детей, в отличие от взрослых. Данные амбулаторных карт позволяют определить структуру нозологических типов заболеваний на различных этапах развития прикуса. Патология ВНЧС формируется в дошкольном возрасте, после чего ее распространенность увеличивается. В работе предлагаются различные тактические подходы для успешного лечения расстройств ВНЧС.

Ключевые слова: нижняя челюсть, височно-нижнечелюстной сустав, дисфункция, вывих, внутрисуставное нарушение.

e-mail: bekadenta5@mail.ru, ibagulibagul9@gmail.com

Introduction. Dislocations of the temporomandibular joint (TMJ) disc are categorized as internal derangements that include a modification in the connection of articular structures, particularly the displacement

of the disc in respect to the condyle in anterior, lateral, posterior, or mixed orientations. Although some propose that asymptomatic disc displacement is sufficiently prevalent to be considered a normal variety, MRI examinations of children aged 2 months to 5 years demonstrated no instances of aberrant structural connections. In contrast, the frequency is 6% among teenagers and as high as 34% in young and middle-aged adults. This statistic indicates that these alterations are acquired rather than physiological, signifying early pathological changes resulting from the buildup of causes disrupting the internal TMJ structures.

The aim of this research is to investigate the correlation among occlusion, lateral mandibular displacement, and TMJ disc dislocation.

Materials and Methods. Theories concerning the etiology of internal TMJ derangements include microbiological, biomechanical, hormonal, traumatic (including whiplash), occlusal variables, and joint hypermobility. Researchers often ascribe just 10–20% of TMJ problems to occlusal variables; nevertheless, the association markedly increases when analyzing particular nosological units. This article analyzes the mechanism of temporomandibular joint dysfunction development linked to lateral mandibular displacement. The TMJ complex operates well as long as the body's compensating mechanisms maintain equilibrium. Lateral displacement is a pivotal element that disturbs this balance. Studies indicate that individuals with transversal malocclusion consistently have signs of TMJ problem. Joint crepitus, discomfort of the masticatory muscles, and occlusal irregularities are much more prevalent in instances of lateral or distal mandibular displacement. Transversal diseases often develop over time as a result of unilateral mastication, tooth loss, or asymmetrical wear. Electromyography demonstrates that masseter muscle activity on the side of displacement is thrice more than on the contralateral side, indicating significant muscular tension.

Clinical Case 1. A female patient had widespread discomfort in the left preauricular region, clicking in the left temporomandibular joint, and trouble with mouth opening. Symptoms exacerbated subsequent to the initiation of orthodontic treatment (fixed archwire applied to the maxilla). Clinical findings include lateral mandibular displacement, leftward inclination of the occlusal plane, distalization of the left condyle, and myospasm of the superficial masseter and medial pterygoid muscles. Diagnosis: Lateral mandibular deviation, painful temporomandibular joint dysfunction, anteromedial disc subluxation of the left temporomandibular joint. Treatment: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and therapeutic splints. The patient indicated complete alleviation of symptoms while using the splints.

Clinical Case 2. A female patient reported bilateral generalized pain (more pronounced on the right), headaches, cervical discomfort, facial asymmetry, and clicking in both temporomandibular joints. Findings: Shimbachi Index of 22 mm (optimal for her was 17.5 mm), 4 mm open bite, and 2 mm rightward mandibular deviation. Acute discomfort upon palpation of the temporal, masseter, and occipital muscles. Treatment: Perform selective grinding of temporary restorations after muscular relaxation to decrease the Shimbachi Index to 17.5 mm and rectify the lateral displacement. Discomfort was eradicated, however clicking continued owing to possible ligament overextension.

Results of the research. Patients with transverse malocclusion have the most pronounced clinical manifestations. Lateral displacement often include both muscle and internal joint elements. Clinical signs are more pronounced on the side of displacement. TMJ ultrasonography verifies that lateral displacement is associated with face asymmetry, uneven muscle tone, and asymmetrical joint spaces. Transversal disease results in the rapid depletion of compensating systems. Minimizing lateral mandibular displacement results in prompt clinical enhancement.

Conclusions. Identifying the developmental origins of TMJ issues in individuals with compensated disease is crucial to avert difficulties during later dental or orthodontic interventions.

References:

1. Tugce Gokdeniz S et al. Temporomandibular Disorders: Current Diagnosis and Treatment Methods [Internet]. Osteotomy Essentials - From Basic Techniques to Advanced Practices. IntechOpen; 2024.
2. Wojciechowska, B., Szarmach, A., Michcik, A., Wach, T., & Drogoszewska, B. (2024). Association between Clinical Manifestations in Temporomandibular Joint Disorders and Corresponding Radiographic Findings. *Journal of Clinical Medicine*, 13(16), 4886.
3. Zhao R, Xiong X, Li Z, Zhang L, Yang H and Ye Z (2025) Recent advances and educational strategies in diagnostic imaging for temporomandibular disorders: a narrative literature review. *Front. Neurol.* 16:1597312.

For citation: Tursunov B.Sh., Chinibayeva I.S. Clinical and radiological aspects of diagnosis and therapy of pathologies of the temporomandibular joint // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine.* – 2026. – № 1(21). – P. 54–55. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18161318>